

ФОРМИРОВАНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ РЕСУРСОВ У ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ

Ахмедова Хулкар Олимжоновна

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин,

Специализированного филиала Ташкентского

государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758287>

Аннотация

В статье рассказывается о проблеме формирования профессионально-коммуникативной ресурсности, подготовки будущих инспекторов профилактики. Профессионально-коммуникативная ресурсность, является одним из основных показателей профессионализма в будущей карьере.

Ключевые слова: ресурсность, инспектор профилактики, профессиональная коммуникативность, профессионализм.

Сегодня основным итогом новой образовательной стратегии должна стать не система знаний, умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, и других сферах.

Качество подготовки специалиста определяется готовностью к эффективной профессиональной деятельности, способностью к адаптации в условиях быстро меняющегося современного мира. Сегодня инспектору профилактики владение профессиональными компетентностными ресурсами очень важно.

Проблема формирования профессиональной коммуникативной ресурсности особенно четко выявляется при организации подготовки будущих инспекторов профилактики, для которых коммуникативная ресурсность является одним из основных показателей профессионализма.

Профессиональная коммуникация инспекторов профилактики обусловлена обширным спектром социокультурных сфер функционирования права и социальными функциями языка права как инструмента передачи адресату социально управляющей информации.

Специфика языка юристов проявляется в интеграции специальных языковых средств юридической науки и правоприменительной практики (законодательства), которая выражается в слиянии научного, официально-делового и публицистического стилей речи, в особенностях их использования в юридических текстах. С одной стороны, язык права

обслуживает коммуникацию в административно-правовой сфере, в сугубо юридической профессиональной среде, с другой стороны, в силу того, что правовые отношения пронизывают собой все общество и касаются практически каждого человека, письменные юридические тексты могут выполнять функции сообщения и воздействия в самых разных сферах и средах общения.[13]

Предполагается, что ресурсность, многоаспектность речевой подготовки студентов юридического профиля инспекторов профилактики, может быть оптимально реализована с помощью модульной структуры обучения русскому языку и культуре речи.

Модульное проектирование учебного процесса предполагает изменения в оценке достижений студентов. Изучение каждого модуля должно завершаться определенной формой контроля, цель которого — дать возможность студентам и преподавателю выяснить, как освоена данная часть курса, оценить достигнутое и получить информацию о проблемах.[21]

В профессиональной подготовке инспекторов профилактики, необходимы специальные навыки речевого общения в устной и письменной форме: умение ставить вопросы, обосновывать и адекватно формулировать решения в нормотворческой и правоприменительной практике, безошибочно толковать смысл словесных сообщений, содержащих ту или иную правовую информацию, выступать публично, адекватно переводить устную речь в письменное изложение и т. д.

Специалисты правоохранительных органов с высшим образованием, часто сталкиваются со значительными трудностями при устном и письменном выражении своего мнения, а также при использовании речевого этикета при общении с русскоязычным населением.[3]

Необходимость подготовки современных кадров, знающих несколько языков, ведение научных работ на русском языке, усовершенствование методологии языкового преподавания, всё это требование рынка труда. [1]

В настоящее время возникло существенное противоречие между возрастающими потребностями в специалистах, хорошо владеющих профессиональной юридической русской речью в правоохранительных органах, и отсутствием приемлемой системы активизации и развития профессионально-коммуникативной ресурсности.[4]

Использование юридических терминов, создание профессионально ситуативных текстов, казусов, работа над научной литературой,

подготовка статей лекций на научные, популярные темы будет обучать будущих инспекторов профилактики речевому этикету, и развивать профессиональную коммуникативную ресурсность.

У поступившего на юридический вуз студента мотивация к изучению русского языка высока, большинство студентов осознают, что карьера юриста без владения русским языком менее перспективна.

Право и закон регулируют нашу жизнь, и поэтому общая подготовка по языку легко может быть насыщена элементами юридических специальностей.[11]

Постоянное развитие умений и навыков вести беседу и делать монологические высказывания на темы профессионального характера, когда обучение проходит в благоприятной среде, в обстановке взаимосодействия, при положительно-эмоциональных ситуациях, при отсутствии перегрузки, при создании высокой мотивации к изучению русского языка, что позволяет выявлять и развивать лучшие личностные качества будущих сотрудников правоохранительных органов.[18]

Комплексное влияние этих факторов является объективной предпосылкой того, что при адекватной методике можно и нужно начинать обучение чтению литературы по специальности и устной речи на профессиональные темы. Цель каждого преподавателя состоит в том, чтобы разработать методику формирования профессионально-коммуникативных умений и систему заданий по развитию навыков работы с текстами и общению на профессиональные темы. Профессионально-коммуникативное обучение русскому языку может осуществляться по-разному в зависимости от того, в какой последовательности протекает обучение языку и профессии. Следовательно, формирование коммуникативной компетенции при обучении русскому языку в условиях получения правовых знаний в юридическом направлении имеет свою специфику, так как оно осуществляется в контексте профессиональной подготовки с учётом будущей профессии.

Главная цель профессионального обучения должна обеспечить не только овладение совокупностью знаний и умений, включая коммуникативную компетенцию и ресурсность на русском языке, но и формирование профессионально значимых качеств личности, что усиливает и делает значимым современное обучение.

Литература:

1. Абдуллаева Ф., Ахмедова Х. «Может ли культура речи сотрудника по профилактике правонарушений стать его визитной карточкой в обществе?» Журнал //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 318-324.
2. Ахмедова Х. О. Терминологические особенности правовых текстов //Молодой Ученый Учредители: ООО «Издательство Молодой ученый».- 2022. – 2022.
- 3.Ахмедова Х.О. «Усвоение профессиональной терминологии при помощи интерактивного способа обучения» Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 114-119. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>
- 4.Ахмедова, Х. и Халикова, А. 2022. Речевая культура поведения – значимая профессиональная обязанность каждого инспектора профилактики правонарушений. Общество и инновации. 3, 2/S (апр. 2022), 239–245. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss2-pp239-245>.
5. Ахмедова Х. О. Узость общения и незнание профессиональных терминов-причина неуспеваемости студентов //Молодой ученый. – 2020. – №. 7. – С. 234-236.
- 6.Ахмедова Х. О. Необходимость студентов-юристов национальных групп профессионально-направленному обучению на русском языке //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020. – №. 31-3. – С. 43-45.